

ВЗАИМОУСЛОВЛЕННОСТЬ ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИИ И СТАНОВЛЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Исмоилова Комола Гайбулла кизи

Базовый докторант Ташкентского Педиатрического Медицинского Института
Узбекистан

Научный руководитель: д.м.н., профессор **Ш.А. Зуфарова**

По данным статистики Минздрава Республики Узбекистан, частота гинекологической патологии в популяции подростков (данные профилактических осмотров) увеличилась в среднем с 8% в 1995 г. до 14,3% в 2001 году. Патологическая поражённость репродуктивной системы девочек в Республики Узбекистан составила 112%.

За последние 5 лет количество девочек-подростков с нарушением менструального цикла возросло (НМЦ) в 1,7 раза. У старшеклассниц в структуре гинекологических заболеваний преобладают НМЦ (20 - 54%). Среди девочек с дисменореей 70,5% составляют пациентки 15-17 лет. Не менее редкой патологией является гипоменструальный синдром и аменорея (16 - 21%) в сочетании с гиперандрогенными проявлениями и метаболическими нарушениями.

Цель работы: Изучить роль и особенности полиморфизма генов при нарушениях менструального цикла у девочек-подростков с патологией щитовидной железы.

Материалы и методы исследования. Для детального обследования были отобраны 153 пациентки в возрасте от 10 до 17 лет (средний возраст составил $15,6 \pm 1,39$), страдающие верифицированными нарушениями менструальной функции и заболеваниями щитовидной железы.

На основании полученных данных при обследовании сформированы 3 основные группы, в которых у всех пациенток эндокринологом выявлена различная патология щитовидной железы, а по клиническому варианту нарушения менструального цикла они распределились так:

1-я группа- с маточными кровотечениями пубертатного периода - 61 человек;

2-я группа- с гипоменструальным синдромом (олигоменореей) - 62 человека;

3-я группа- с аменореей - 30 человек.

4-я группа была контрольной и включила 30 здоровых девочек от 10 до 17 лет без нарушения менструальной функции и без какой-либо патологии

щитовидной железы, проходивших целевую диспансеризацию.

Всем пациенткам проводилось **лабораторное обследование:**

- общий анализ крови с гемосиндромом;
- биохимический анализ крови;
- общий анализ мочи;

Специальные методы исследования:

- гормональные исследования (гормоны щитовидной железы ТТГ, Т3св, Т4св, антитела к тиреоглобулину и антитела к тиреопероксидазе; половые гормоны - ЛГ, ФСГ, эстрадиол, прогестерон, пролактин, тестостерон);
- цитологический метод исследования (исследование пунктата, полученного при тонкоигольной биопсии);
- статистические исследования.

На молекулярно-генетическом этапе работы в лаборатории молекулярно-генетических исследований НИИ гематологии и переливания крови под руководством д.м.н. К. Т. Бобоева исследованы образцы ДНК 100 девочек-подростков, из них 50 с нарушениями менструального цикла (25 с патологией ШЖ и 25 без патологии ШЖ) и 50 здоровых (контрольная группа).

Выводы. Анализируя полученные данные, можно заключить, что у девочек-подростков в НМЦ наблюдается формирование взаимообусловленность функциональных связей, которые приводят к нарушению репродуктивной функции на фоне развития нейроэндокринного дисбаланса. В связи с чем, девочки-подростки с заболеваниями ШЖ должны быть отнесены к группе риска по развитию различных нарушений менструального цикла, особенно это касается девочек с гипотиреозом. Такое же заключение можно сделать и для девочек с НМЦ, которых в обязательном порядке необходимо обследовать совместно с эндокринологом для выработки их тактики ведения и наблюдения.